

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Определение влияния нагрузки при тренировке на ростых спортсменов

Анваров Дониёрбек Мирзатилло оглы

Ферганский филиал Государственного университета физического воспитания и спорта Узбекистана, преподаватель

Умиджон Джалилов

Ферганский филиал Государственного университета физического воспитания и спорта Узбекистана, в.и.о. доцент

Ахмаджонов Илхомджон Моминджон оглы

Ферганский филиал Государственного университета физического воспитания и спорта Узбекистана, Студентка 3 курса специальности «Спортивная деятельность» (тяжелая атлетика).

Аннотация. Тяжелая атлетика основана на оптимальном соотношении размеров и интенсивности тренировочных нагрузок. Впервые был разработан и апробирован на практике новый метод расчета планирования шторма с учетом его размера и интенсивности. Данная методика позволила повысить спортивные результаты.

Ключевые слова: тяжелая атлетика, физкультура, гигиена, физическая подготовка, спортсмен, помос

Determining the influence of load during training on tall athletes

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo ogli

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, teacher

Umidjon Jalilov

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, t.a. Assistant professor

Akhmajonov Ilkhomjon Mominjon ogli

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan, 3rd year student of the specialty "Sports Activities" (weightlifting).

Annotation. Weightlifting is based on the optimal ratio of size and intensity of training loads. For the first time, a new method for calculating storm planning, taking into account its size and intensity, was developed and tested in practice. This technique made it possible to improve athletic performance.

Key words: weightlifting, physical education, hygiene, physical training, athlete, pomos.

Введение

На современном этапе социально-экономического развития независимой Республики Узбекистан, то есть в то время, когда большое внимание уделяется активизации человеческого фактора, все большее значение приобретают вопросы массовой эффективной физической подготовки людей. . За короткий исторический период независимости республики в спортивном движении нашей страны произошли важные события: Узбекистан первым в СНГ принял «Закон о физическом воспитании и спорте». Согласно указу нашего президента учреждены почетные звания «Заслуженный тренер Республики Узбекистан» и «Заслуженный спортсмен Узбекистана». Большое значение в реализации программных указаний имеет повышение физической подготовленности школьников и молодежи. направлен на формирование всесторонне развитого и социально активного молодого поколения, готового к защите Родины и полноценному труду.

Основная часть

Тяжелая атлетика основана на оптимальном соотношении размеров и интенсивности тренировочных нагрузок. Впервые был разработан и апробирован на практике новый метод расчета планирования штурма с учетом его размера и интенсивности. Данная методика позволила повысить спортивные результаты. Учебная нагрузка и параметры рассчитывались исходя из количества часов, запланированных в учебном году. При этом, в отличие от контрольной группы, проявления ШКС несколько снижены. Мы считаем, что переключение нагрузки с конкретного вида на комплексное упражнение помогает научиться хорошему движению. Именно на этом подготовительном этапе рассматривается основная задача. Тот факт, что годовой ШКС для групп начальной подготовки предлагается в несколько большем размере, чем в программе уроков, заключается в том, что в конце полового созревания основные показатели общей выносливости сравнительно высоки и это благоприятное время (с возраста 11) для развития анаэробно-гликолитических механизмов, обеспечивающих развитие лактатной выносливости. По сравнению с контрольной группой экспериментальный объем МДТ был значительно снижен. Причина этого в том, что МЖТ фактически ориентирована на возможности возрастной физиологической адаптации старших подростков и подростков. . Средняя относительная интенсивность в отжиманиях и становой тяге составила 65%. В течение года распределение объема нагрузки ШКС в основных

упражнениях (кроме приседаний со штангой и приседаний) по зонам интенсивности также изменилось в сторону малых и не больших весов, но доля средних весов увеличилась незначительно (соответственно 31,34 и 24%, 9 %, 2-2,5). Четвертая тренировка в недельном цикле, как и прежде, была полностью посвящена УТ, но была включена в учебный процесс с начала учебного года.

У 13-летних спортсменов диапазон колебаний ШКС в месячных циклах увеличился с 720 до 1152. Годовой объем отгрузки не превышал 8000 штук. ШКС был постоянным в одном ракурсе, количество ракурсов в упражнении 5-6. Увеличилось количество упражнений, состоящих из 4 базовых упражнений. Это полностью соответствует повышенной адаптивности 13-летних по сравнению с предыдущими возрастными группами.

Это подтверждают результаты наших исследований. С декабря в тренировочный процесс включались 90-100% веса. Их количество составляет около 10-20 в месяц. Средняя относительная интенсивность в отжиманиях и подтягиваниях составила 65%. В течение года распределение объема нагрузки в ШКС в основных упражнениях (кроме приседаний со штангой и отжиманий) по зонам интенсивности сместилось в сторону малых и средних весов, несколько снизился процент малых весов (соответствует 26,35, 26,11%, 2-2,5% соответственно. Четвертая сессия включала в себя 1 упражнение по тяжелой атлетике, помимо упражнения, направленного в основном на . Это способствовало увеличению общей тренировочной нагрузки в данной возрастной группе.

Заключение

Анализ данных показал, что отношение юных тяжелоатлетов к тренировкам имеет все необходимое для успешных тренировок на протяжении многих лет: стремление быть сильными, развитие силовых качеств, совершенствование техники конкретных упражнений, высокий интерес к соревновательной деятельности, ожидание следующей тренировки, положительное отношение родителей к силовым тренировкам, предыдущий богатый опыт движения, а также отсутствие серьезных причин, препятствующих занятиям спортом. В свою очередь, опрошенные тренеры выразили заинтересованность в проведении научных исследований и готовность применять результаты исследований на практике.

При этом каждый из них имеет свое мнение по вопросам подготовки спортсменов. Подтверждено единогласие по вопросам, связанным с

влиянием тренера на формирование личности его ученика, знаний его спортсменов об учебе в семье и в школе. Поэтому при определении экспериментальных значений параметров тренировочной нагрузки для начинающих тяжелоатлетов 10-15 лет мы старались сохранить определенное направление подготовки в каждой возрастной группе. Это отразилось на соотношении УТ и МТ, а также увеличении процента спортивной подготовки на кафедре УТ. Зато общефизическая подготовка, которая мало интересует детей, была ими хорошо воспринята. Количество тренировок в неделю и количество упражнений на тренировку соответствовали мнениям большинства тренеров. Однако мы снизили ШКС в одной попытке до 3-5 в упражнениях на отжимания и отжимания.

Список литературы

1. Rasuljon o'g'li, A. R., Rasuljon o'g'li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21. 34.042 Botirov BM katta o'qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzatiillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, 2 (117)-1), 365-368.
10. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
12. Hakimovich, A. S. (2024). Sog'lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o'rni. *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 220-222.

13. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg‘Ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O‘Qituvchisi, U. A. (2024). Maktabyuqori sinf o ‘quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 19-22.
14. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
15. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
16. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152, 159.
17. Yunusaliyev, U. (2024). Gandbol o ‘yini texnikasini o ‘rgatish asoslari. *Research and implementation*, 2(6), 3-10.
18. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o‘rni. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
19. Abdiolimova, I. (2024). Immigrant talabalarning sog ‘lom turmush tarzini yo ‘lga qo ‘yishda pedagogik yondashuvlar. *Research and implementation*, 2(5), 23-26.
20. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. *Research and implementation*, 2(5), 129-133.
21. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikaga qizlarning psixologik tayyorgarligi. *Research and implementation*, 2(6), 68-72.
22. Rahmonova, M. (2024). Bolalar gimnastikasida jismoniy egiluvchanlik sifatini rivojlantirish. *Research and implementation*, 2(6), 64-67.
23. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
24. Toirov, F. (2024, May). Aholi o ‘rtasida sport-sog ‘lomlashtirish dasturlarini optimallashtirish. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
27. Raximjon o‘g‘li, T. F., & To‘xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(18), 111-114.
28. Raximjon o‘g‘li, T. F. (2023). O ‘quv-mashg ‘ulot guruhlarida shug ‘ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. *Scientific Impulse*, 2(14), 434-437.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.